

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ СОЮЗОВ В РУССКОЙ РЕЧИ КАРАКАЛПАКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Машиарипова С. Т.,

Каракалпакский государственный университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17797504>

Аннотация. в статье рассматриваются особенности преподавания союзов русского языка в условиях каракалпакской школы. Подчёркивается значение союзных конструкций для формирования синтаксического строя речи и развития продуктивного билингвизма. Отмечаются трудности, возникающие у учащихся в связи с ограниченным набором союзов в каракалпакском языке и различиями в грамматических системах. Предлагается система методических принципов и практических приёмов обучения, основанных на функционально-коммуникативном подходе: работа с текстами, упражнения на распознавание союзов, анализ семантических оттенков, использование игровых форм. Реализация этих методов способствует развитию у школьников языкового чутья, коммуникативных умений и навыков осознанного употребления союзов в речи.

Ключевые слова: русский язык, каракалпакская школа, союзы, билингвизм, методика преподавания, функционально-коммуникативный подход.

Abstract. The article examines the specific features of teaching Russian conjunctions in the context of Karakalpak schools. The importance of conjunctive constructions for the development of syntactic structures of speech and productive bilingualism is emphasized. The difficulties faced by students are highlighted, which are caused by the limited system of conjunctions in the Karakalpak language and differences in grammatical structures. The author proposes a set of methodological principles and practical techniques for teaching based on a functional-communicative approach: working with texts, exercises on recognizing conjunctions, analyzing semantic nuances, and using game-based methods. The implementation of these methods contributes to the development of students' linguistic awareness, communicative skills, and the ability to consciously use conjunctions in speech.

Keywords: Russian language, Karakalpak school, conjunctions, bilingualism, teaching methodology, functional-communicative approach.

Введение. Современные социально-политические и культурные преобразования диктуют необходимость повышения качества образования, в том числе в сфере преподавания русского языка. Русский язык играет важную роль не только в межкультурной коммуникации, но и в освоении базовых научных знаний, поэтому задачи по совершенствованию методики его преподавания в национальной школе становятся всё более актуальными.

Особое внимание уделяется формированию речевых умений учащихся, развитию синтаксического строя речи и правильному употреблению союзных конструкций. Союзы в русском языке являются высокочастотными единицами, выполняющими важные логико-грамматические, экспрессивные и стилеобразующие функции. Однако практика показывает, что в нерусских

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

школах изучение союзов нередко остаётся недостаточно проработанным, что затрудняет овладение русской речью.

В каракалпакских школах, где преподавание русского языка начинается с пятого класса, особое значение приобретает формирование продуктивного билингвизма. Различия в грамматических системах русского и каракалпакского языков осложняют усвоение союзов: если в русском языке они занимают значительное место в организации текста, то в каракалпакском их функции часто выполняют аффиксы, послелогии или неличные формы глагола. Это приводит к систематическим трудностям в речевой практике школьников.

Теоретические основы изучения союзов. В педагогике накоплен значительный опыт преподавания союзов в национальной школе. Вопросы классификации союзов, их функций и семантических особенностей рассматривались в работах В.В. Виноградова, А.А. Шахматова, Н.И. Греча и других исследователей. Несмотря на противоречия в трактовке типов союзов (например, в разграничении сочинительных и подчинительных), учёные едины во мнении, что усвоение этой части речи играет ключевую роль в развитии синтаксических навыков.

Для национальной школы важно учитывать не только традиционные лингвистические подходы, но и функционально-коммуникативный аспект обучения. Это позволяет не ограничиваться знанием правил, а формировать у школьников умение осмысленно использовать союзы в речи.

Методологические принципы обучения. Система преподавания союзов русского языка в каракалпакской школе строится на совокупности общедидактических, методических и частных принципов.

К общедидактическим принципам относятся:

- научность и доступность;
- систематичность и последовательность;
- опора на творческую активность учащихся;
- коллективный характер обучения с учётом индивидуальных особенностей.

К методическим принципам — практическая направленность, функциональность, коммуникативность, а также единство аспектного и комплексного подхода.

Частные принципы предполагают внимание к языковому материалу, развитие чувства языка, синхронное усвоение лексических и грамматических навыков.

